

**ЖАНРОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ОБРАЗНОЙ СТРУКТУРЫ
ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)****GENRE CONDITIONING THE FIGURATIVE STRUCTURE OF POETIC
TEXTS (PROBLEM STATEMENT)****ЕФРЕМОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА,***кандидат филологических наук, старший научный сотрудник,
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных
народов Севера СО РАН.***EFREMOVA EKATERINA MIKHAILOVNA,***Candidate of Philological Sciences, Senior Researcher,
Institute of Humanitarian Studies and Problems of Small Peoples of the North SB RAS.*

Статья представляет собой постановку вопросов по специфике изучения лирической образности в ракурсе современных проблем теории авторского «я». Определяющими факторами в формировании художественной функции лирических образов являются жанровый и проблемно-тематический аспекты. В соответствии с тем, что определенные жанры и жанровые формы формируют разные «модели мира», возникают различные лирические субъекты. В статье констатируется, что в этом плане жанры служат определяющей базой, фактором для развития и формирования лирической субъективности, где смена жанровой формы ведет к изменению или варьированию лирического «я». Именно жанры позволяют выделить и подчеркнуть ту или иную особенность, характерную черту лирического «я».

The article presents a statement of questions on the specifics of the study of lyrical imagery from the perspective of modern problems of the theory of the author's "I". The determining factors in the formation of the artistic function of lyrical images are genre and problem-thematic aspects. In accordance with the fact that certain genres and genre forms form different "models of the world", various lyrical subjects arise. The article states that in this regard, genres serve as a determining base, a factor for the development and formation of lyrical subjectivity, where a change in genre form leads to a change or variation of the lyrical "I". It is the genres that make it possible to highlight and emphasize one or another feature, a characteristic feature of the lyrical "I".

Ключевые слова: *лирическая поэзия, поэтика, авторское сознание, авторское «я», лирический герой, жанр, стиль.*

Key words: *lyrical poetry, poetics, author's consciousness, author's "I", lyrical hero, genre, style.*

Методология, изучающая жанровое единство «не только как неподвижное, устойчивое равновесие подсистем, но и как динамический процесс становления, как эстетическую деятельность, регуляторами которой выступают носители жанра – «субъектная организация», «структура речевого стиля», хронотоп, «организация ассоциативного фона» - позволяет рассматривать структуру лирического субъекта в текстах как своеобразную реакцию на жанровую модальность [1, с. 36]. В данном ракурсе принято рассматривать жанровые направления в видах и формах анализа лирических стихотворений, поэмы и цикла,

который вполне может изучаться как явление жанровое, имеющее свои особенности и закономерности.

Специфику раскрытия лирического «я» в жанре лирического стихотворения можно анализировать в двух аспектах – по типам лирических стихотворений (баллада, элегия, послание и др.), а также по определенному проблемно-тематическому комплексу стихотворений. В балладном сюжете обычно замечают роль фольклорных мотивов, фантастических элементов, исторических и мифологических сюжетов. Сравнивая балладный сюжет со сказочным (будь то фольклорная или литературная сказка), исследователи, прежде всего, отмечают следующее сходство: и сказочный и балладный сюжеты строятся на событии встречи между двумя мирами, «здешним», земным и «иным», «потусторонним» («царством мертвых»). Однако они принципиально ограничивают событие в двух жанрах, считая, что оно имеет различный смысл и даже противоречивый. Так, в волшебной сказке персонаж из «здешнего» мира стремится попасть в мир мертвых, переходит границу, проходит в ином мире испытания и возвращается обратно, победив смерть. В балладе же персонаж, пресекая границу из потустороннего мира, вступая в контакт с героем, принадлежащим миру «здешнему», и заканчивается такая встреча для последнего не победой и преображением, а катастрофой. При этом отмечается, что может погибнуть или навсегда лишиться душевной гармонии «земной» герой, но может произойти нечто необратимое и губительное для «пришельца» из «иного» мира либо для обоих участников [3, с. 411].

Согласно определениям исследователей, в балладе возникает семантически неоднородное «двойное» художественное пространство. С одной стороны, – это реальное человеческое измерение, с другой, – это некая мистическая непостижимая сфера. Следовательно, в жанре баллады лирический субъект может быть мотивирован самим балладным хронотопом. В балладах обнаруживается целый ряд инвариантных для этого жанра мотивов: столкновение ирреального и реального мира, мотив отчуждения героя от «своего» пространства, архетипический мотив путешествия в страну мертвых, мотив «пограничного места». Все эти «хронотопные» мотивы связаны со спецификой балладного героя, который по терминологии Ю.М. Лотмана может классифицироваться как «подвижный», ибо он пересекает границу между двумя типами пространства.

В отличие от этого, жанровое своеобразие элегии заключается в сосредоточенности на времени и его значении для лирического «я» [3, с. 435]. По теоретическим замечаниям, лирический субъект и здесь может быть детерминирован элегическим хронотопом, который соотносится с пограничным положением субъекта между жизнью и смертью, ведущего элегическое «я» к обособлению и странничеству. Основными параметрами элегического времени и пространства исследователи называют концентрированность и сжатость. Элегический хронотоп определяется как хронотоп странничества, вызванный элегическим представлением о жизни, которая подобно краткому человеческому пути. Как отмечает Е.Н. Рогова, смерть для элегического субъекта – повод для рефлексии, она вносит дисгармонию в существование элегического «я», чуждую для идиллического мира, так как грозит утратой неповторимой жизни элегического субъекта. Ожидание смерти формирует особое элегическое восприятие жизни, как пути в один конец. Вся жизнь распадается на ряд мгновений, и элегическое воспоминание превращает жизнь во вторичную реальность [4, с. 12]. Приведем пример стихотворения Сем. Данилова:

*Өлөр аналбын мин сатаан
Өйдөөбөттүн.
Айылба,
Олох, Сир ийэ, киэн халлаан –
Олоччу тыыннаах хаалыаба.*

Таптыыр чаранмар кэбэлэр
 Тохтообокко этиэхтэрэ,
 Үрүмэччилэр тэлгэһэбэр
 Үксүү, үөрдээн көтүөхтэрэ.
 Алааска биир да сибэкки
 Адьас Миигин суохтуо суоҕа,
 Уруккутунуу сэгэччи
 Уруйдуу, үөрэ туруоҕа.

Орто дойдубар сир, халлаан
 Ордук тупсан ньургуйуо.
 Мин арай... Мин онтон туораан,
 Мичээрэ суох чуумпуруом.

Сангарбыт аххан бэйэккэм
 Сангата суох, хам бааччы,
 Сытыам им-балай түгэххэ
 Сытыйа. Тонго. Оо, ычча!!!

Өлөр аналбын, суох, сатаан
 Өйдөөбөппүн букатын.
 Үөрбэт, хомойбот... Быһата,
 Өлүк буолан хаалыахпын.

Оччотугар кимим кимэн
 Олобум уотун уматыай?!
 Этиллибэтэх тылбын кимим
 Иэтиэй-туотуой, ылатыай?!

(Дословный перевод: ‘Предназначение умирать / Я не понимаю. // Природа, жизнь, Мать земля, широкое небо – / В живых останутся навсегда. // На моей любимой чаще кукушки / Не умолкая, будут петь, / Бабочки на моем дворе / Сгустившись как облако будут порхать. / Ни один цветок в аласе / Не будет по мне скучать, / Как и прежде красиво / Воодушевленно, радостно будут стоять. // На моей родине земля, небо / Станет еще лучше и ярче. // А я... Отстранившись от всего живого, / Без улыбки утихну. // Многословный / Молча, без движений, / Буду лежать на бездонном дне. // Замерзая. О, холодно!!! // Предназначения умирать, нет / Я совсем не понимаю. // Не радостным и не грустным ... Одним словом, / Стать трупом. // Кто же тогда / Зажжет свет моей жизни?! // Не досказанные мои слова / Кто пропоет?!’) [2, с. 101].

Интересно в данном аспекте диссертационное исследование Е. Роговой «Элегический модус художественности в литературном произведении», в котором раскрывается идея о том, что тексты, относящиеся к жанру элегии, могут содержать разные художественные картины мира: элегическую, идиллическую, драматическую. Автор считает, что для наличия той или иной художественной картины мира важно не присутствие тех или иных мотивов, а характер их взаимодействия в рамках целостности всего произведения, формирующей контекстуальное значение образов и мотивов. Предполагается, что в жанре элегии в зависимости от модуса художественности, лирическое «я» может разделяться на своеобразные типы. При этом автором отмечено, что в рамках одного конкретного произведения могут присутствовать разные типы художественности, для доминирования того или иного типа художествен-

ной целостности важно не просто «наличие мотивов, а их сцепление и порядок, место в общей структуре произведения» [4, с. 13].

Таким образом, образная структура поэтических текстов (субъектные, объектные образы) претерпевают характерное изменение в зависимости от жанровой и проблемно-тематической обусловленности. Жанровая обусловленность произведений играет значительную роль в формировании модальности лирического субъекта. Лирическое «я» может различаться на своеобразные типы в зависимости от модуса произведения. В поэтическом тексте с конкретной жанровой формой, помимо раскрытия в нем «жанрового героя», могут функционировать субъекты, сформированные разными способами художественности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боровская А.А. Автор в структуре лирических произведений И. Анненского: дис. ... канд. филол. наук. М., 2005. 253 с.
2. Ефремова Е.М. Итоговая книга поэта: жанрово-архитектонические особенности // «Мои добрые кони – стихи». Лирика Семёна Данилова: поэтическая картина мира. Якутск: Изд-во ИГиИ-ПМНС СО ОРАН, 2017. 128 с.
3. Магомедова Д.М. Проблемы динамики лирических жанров // Теория литературы: (Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика.) / Н.Д. Тмарченко [и др.]. 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2008. Т. II. С. 431-433.
4. Рогова Е. Элегический модус художественности в литературном произведении: дис. ... канд. филол. наук. М., 2005. 178 с.

© Ефремова Е.М., 2024.